

Oktabr, 2024-Yil

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA IMTIYOZLAR

Sapayev Jahongir Maxsudbekovich

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13924965>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi qo'shilgan qiymat solig'ining (QQS) iqtisodiyot va jamiyat uchun ahamiyati, uning zarurati hamda ijtimoiy roli yoritilgan. QQSning davlat daromadlarini barqarorlashtirishdagi o'rni, iste'molga asoslangan soliq sifatida iqtisodiy faollikni rag'batlantirish va soliq tizimining shaffofligini oshirish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, maqolada QQSning ijtimoiy ahamiyati, kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va soliq yukining adolatli taqsimlanishiga ta'siri tahlil qilingan. QQSning davlat siyosatidagi o'rni va xalqaro savdoni qo'llab-quvvatlashdagi vazifalari ham keng yoritilgan. Ushbu maqola, QQSning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlarini chuqur o'rganish orqali, uning davlat va jamiyat uchun muhimligini ko'rsatishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), iqtisodiy faollik, davlat daromadlari, ijtimoiy infratuzilma, soliq tizimi, soliq yukining taqsimlanishi, kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash.

VALUE ADDED TAX BENEFITS

Abstract. This thesis describes the importance of value added tax (VAT) for the economy and society, its necessity and social role. Detailed information on the role of VAT in stabilizing state revenues, stimulating economic activity as a consumption-based tax, and increasing the transparency of the tax system is provided. Also, the article analyzes the social significance of VAT, its impact on the support of poor people, the development of social infrastructure, and the fair distribution of the tax burden. The role of VAT in state policy and its tasks in supporting international trade are also widely covered. This article aims to show its importance for the state and society through an in-depth study of the economic and social aspects of VAT.

Key words: Value added tax (VAT), economic activity, state revenues, social infrastructure, tax system, distribution of tax burden, support of low-income population.

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Аннотация. В данной диссертации описывается значение налога на добавленную стоимость (НДС) для экономики и общества, его необходимость и социальная роль. Приведена подробная информация о роли НДС в стабилизации государственных доходов, стимулировании экономической деятельности как налога на потребление и повышении прозрачности налоговой системы. Также в статье анализируется социальная значимость

Oktabr, 2024-Yil

НДС, его влияние на поддержку малообеспеченных слоев населения, развитие социальной инфраструктуры, справедливое распределение налогового бремени. Также широко освещается роль НДС в государственной политике и его задачи в поддержке международной торговли. Целью данной статьи является показать его значение для государства и общества посредством углубленного изучения экономических и социальных аспектов НДС.

Ключевые слова: *налог на добавленную стоимость (НДС), экономическая деятельность, доходы государства, социальная инфраструктура, налоговая система, распределение налогового бремени, поддержка малообеспеченного населения.*

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) — bu davlat tomonidan mahsulot yoki xizmatlarga qo'shilgan qiymatga solinadigan bilvosita soliq turi. QQS to'lovlari tovar yoki xizmatning ishlab chiqarish jarayonidagi har bir bosqichida, shuningdek, sotuvchilardan iste'molchiga yetkazish jarayonida amalga oshiriladi. Bu soliqning asosi shundaki, u faqat mahsulot yoki xizmatning qiymatiga qo'shilgan qismidan olinadi.

QQSning ishlash prinsipi quyidagicha:

1. Ishlab chiqarish: Masalan, xomashyo ishlab chiqaruvchi xomashyoni mahsulot ishlab chiqaruvchiga sotadi. Shu paytda QQS xomashyo qiymatiga qo'shiladi.

2. Ishlab chiqaruvchidan yetkazib beruvchiga: Ishlab chiqaruvchi xomashyoni qayta ishlaydi va undan mahsulot tayyorlaydi. Tayyor mahsulot yetkazib beruvchiga sotilganda, oldingi bosqichlarda to'langan QQS hisobga olinib, faqat qo'shilgan qiymatga nisbatan soliq olinadi.

3. Iste'molchiga yetkazish: Mahsulot yakuniy iste'molchiga sotilganda, u mahsulot qiymatiga qo'shilgan QQSni to'laydi. Ushbu jarayonda mahsulot ishlab chiqarishning har bir bosqichida to'langan QQS hisobga olinadi va yakuniy qiymatiga qo'shiladi.

Bu tizim orqali QQS yukini aslida yakuniy iste'molchi ko'taradi, chunki mahsulotning narxiga soliq qo'shiladi va iste'molchi uni to'laydi. Ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilar esa faqat qo'shilgan qiymat uchun soliq to'laydilar, bu esa ularga oldingi bosqichlarda to'langan QQSni hisobga olish imkonini beradi.

QQSning afzalliklari orasida shaffoflik, soliq yig'ilishining barqarorligi va davlat byudjetiga barqaror daromad keltirishi kabilar mavjud. Biroq, uning kamchiligi iste'molchilar uchun narxlarning oshishiga olib kelishi va past daromadli guruhlar uchun soliq yukini kuchaytirishidir.

Oktabr, 2024-Yil

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha imtiyozlar mamlakat iqtisodiyoti, ijtimoiy holati va davlat siyosatiga bog'liq holda shakllanadi. QQS bo'yicha imtiyozlar ayrim sohalar va faoliyat turlarini rag'batlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish va strategik maqsadlarga erishish uchun joriy qilinadi. Ushbu imtiyozlar orqali davlat o'z maqsadlariga erishish uchun iqtisodiyotning muayyan tarmoqlariga soliq yukini kamaytiradi yoki butunlay olib tashlaydi.

Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) bo'yicha imtiyozlarning asosiy turlari

1. Nol stavkada soliq solinadigan tovarlar va xizmatlar

Nol stavkasi qo'llanilganda, tovar yoki xizmat uchun QQS stavkasi 0% bo'ladi. Bu shuni anglatadiki, eksportchi mahsulot eksport qilayotganda QQS to'lamaydi, ammo o'zi uchun kiruvchi QQSni davlatdan qaytarib olish huquqiga ega. Bu qoida eksport faoliyatini rag'batlantirish va mamlakat eksport salohiyatini oshirish uchun joriy qilingan.

2. To'liq yoki qisman ozod qilingan tovarlar va xizmatlar

Ayrim tovar va xizmatlar to'liq yoki qisman QQSdan ozod qilinishi mumkin. Masalan, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, tibbiyot xizmatlari va dori-darmonlar, ta'lim xizmatlari ko'pincha soliqdan ozod qilingan bo'ladi. Bu chora ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan xizmatlar va tovarlarning arzonligini saqlab qolish uchun qo'llaniladi.

3. Muayyan sohalar yoki tarmoqlarga nisbatan qo'llaniladigan imtiyozlar

Qishloq xo'jaligi, tibbiyot, ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va texnologik innovatsiyalar kabi sohalar iqtisodiyotda muhim o'rin tutgani sababli QQS bo'yicha imtiyozlardan foydalanishi mumkin. Bu sohalar uchun soliq yukini kamaytirish ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va sarmoyalarni jalb qilish maqsadida amalga oshiriladi.

4. Xayriya va notijorat tashkilotlar uchun imtiyozlar

Xayriya fondlari, notijorat tashkilotlar va ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalar uchun QQS bo'yicha imtiyozlar berilishi mumkin. Bu tashkilotlar tomonidan olingan mablag'larning katta qismi ijtimoiy yoki insonparvarlik maqsadlariga yo'naltirilgani sababli, ularga soliq imtiyozlari berilishi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

5. Investitsion loyihalar uchun imtiyozlar

Davlat tomonidan tasdiqlangan investitsion loyihalar uchun yuqori texnologiyalar, yangi uskunalar yoki muayyan tarmoqlarni rivojlantirish bilan bog'liq import qilinadigan tovarlarga QQSdan imtiyoz berilishi mumkin. Bu, o'z navbatida, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish, texnologik yangilanishlarni qo'llab-quvvatlash va iqtisodiyotda investitsion faollikni oshirishga xizmat qiladi.

QQS bo'yicha imtiyozlarning asosiy maqsadlari

Oktabr, 2024-Yil

QQS bo'yicha imtiyozlar davlat tomonidan quyidagi maqsadlarga erishish uchun qo'llaniladi:

1. Ijtimoiy himoya: Asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, tibbiyot va ta'lim xizmatlarini QQSdan ozod qilish orqali davlat aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlaydi va hayot darajasini oshirishga harakat qiladi.

2. Iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish: Ayrim sohalar uchun QQS imtiyozlari ularning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi va yangi investitsiyalarni jalb qilishga ko'maklashadi.

3. Eksportni qo'llab-quvvatlash: Eksport mahsulotlariga nol stavka qo'llash orqali davlat o'z eksportchilarini qo'llab-quvvatlaydi va xalqaro bozorda raqobatbardoshligini oshirishga harakat qiladi.

4. Innovatsiyalarni rivojlantirish: Yangi texnologiyalar va innovatsion uskunalarni import qilishga QQS imtiyozlari berish orqali mamlakatda zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish rag'batlantiriladi.

5. Notijorat faoliyatini qo'llab-quvvatlash: Xayriya va notijorat tashkilotlar uchun QQS imtiyozlari ularning ijtimoiy ahamiyatga ega loyihalarni amalga oshirishini yengillashtiradi.

QQS bo'yicha imtiyozlarning bir qator kamchiliklari ham mavjud:

Davlat daromadlarining kamayishi: Imtiyozlar orqali soliq yig'implari kamayishi sababli davlat byudjetiga tushadigan daromadlar qisqarishi mumkin.

Soliq tizimining murakkablashishi: Imtiyozlar ko'payishi bilan QQS hisob-kitobi va boshqaruvi yanada murakkablashadi, bu esa soliq tizimida noaniqlik va noto'g'ri hisob-kitoblarga olib kelishi mumkin.

Noto'g'ri foydalanish xavfi: Ayrim tashkilotlar yoki shaxslar QQS bo'yicha imtiyozlardan noto'g'ri foydalanish orqali soliqdan qochish holatlariga duch kelishi mumkin.

QQS bo'yicha imtiyozlarning asosiy maqsadi iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, uning samaradorligini oshirish uchun doimiy monitoring va tahlil zarurdir. Shu sababli, davlat soliq qonunchiligini muntazam ravishda yangilab, imtiyozlarning samaradorligini oshirishga harakat qiladi.

REFERENCES

1. Xo'jayev, B. X. (2018). Soliq siyosatining asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.

Oktabr, 2024-Yil

2. Mamadaliyev, N. (2020). O'zbekiston iqtisodiyotida soliq tizimining roli va uning rivojlanish istiqbollari. Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, 4(2), 34-42.
3. Karimov, A. A. (2017). Iqtisodiyot va moliya: Qo'shilgan qiymat solig'ining nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Sharq nashriyoti.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH